

LA EXTRADICION, EL OLVIDO EN LAS LEYES MEXICANAS

Elaborado por: Karina Ponzzi Mora

Iniciemos este ensayo con la definición de Extradición:

De acuerdo al Dr, Rogelio López Sánchez, en su libro “Extradición en México: su convencionalidad a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y derecho comparado”, define la **Extradición** como un acto de cooperación que realiza un Estado para entregar a otro a una persona señalada como 'delincuente' que se encuentra en el territorio del primero, con el propósito de ser juzgado o que cumpla la pena en el territorio del segundo (López, 2023, pp. 193-219).

En México la actual configuración normativa en materia de extradición ha obedecido más razones políticas que jurídicas. (López, 2023, p. 195).

Lo anterior como consecuencia de que en 2011 se llevo a cabo una Reforma importante a La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, (Constitución), para el fortalecimiento del sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos en México. Sin embargo, la Extradición no fue considerada en esta reforma como un tema trascendental, toda vez que, es reconocida por el artículo 119 de la Constitución como un tema administrativo, al determinar que las extradiciones de estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de autoridad judicial, en los términos de la Constitución, de los Tratados Internacionales y leyes reglamentarias.

En este sentido se considera que es un acto de naturaleza mixta, esto debido a que, posterior a una petición realizada por un país extranjero a través de la cual solicita la colaboración de México para que entregue a un país extranjero a una persona para ser juzgada, en nuestro país este procedimiento puede llegar a generar que la persona sea privada de su libertad hasta por 60 días naturales, sin embargo, la Ley de Extradición Internacional permite que esos 60 días naturales puedan ampliarse por otros 60 días adicionales a los ya contemplados por la Constitución, esto si el país requirente es omiso en cumplir con la solicitud o en hacerse cargo de la persona, para entenderlo de una mejor manera existe:

- Detención provisional, es la detención inicial que puede durar hasta 60 días solo para que el país que requiere, presente la petición formalmente.

- Duración total efectiva, bajo el esquema actual una persona puede pasar aproximadamente 59 días de detención inicial, más el proceso interno, más otros 60 días en espera de ser entregado al país requirente.

Los requisitos principales para que opere son:

Debe existir un Tratado y el delito debe estar tipificado en ambos países cuya pena mínima sea de al menos un año y, la persona no debe ser perseguida por derechos políticos.

Los Principios y Derechos bajo los cual se rige son:

- No extradición de nacionales, esto debido a que esta restringido por la Constitución, prioriza que sean juzgados en territorio nacional, aunque tratados permiten excepciones bajo ciertas condiciones.
- México no extraditará a una persona a otro país si existe el riesgo de recibir la pena de muerte, a menos que convengan un compromiso formal de que no sea aplicada.
- La persona solo será juzgada únicamente por el delito por el cual fue extraditada.

El ciudadano puede impugnar la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un juicio de amparo.

Es así que, llegamos a un análisis de comparación sobre la extradición en nuestro país con países extranjeros.

Iniciemos con España, en donde existe una Ley denominada Ley de Extradición Pasiva de 1985, que contempla un **plazo general** para la resolución del procedimiento de 40 días, el cual puede ampliarse por un plazo igual, en cuanto al **plazo de urgencia** ante una sentencia condenatorio mandato de detención firme, esta ley prevé un plazo de 80 días de inicio a fin, sin posibilidad de ampliación de término.

Por su parte, Argentina, tras la detención, otorga una audiencia en 24 horas, si la persona acepta la extradición, el proceso finaliza en máximo 30 días, si se opone inicia un juicio de máximo 15 días, seguido de 10 de trámite y 30 para su traslado, sumando un total de 56 días por todo el proceso.

En cuanto a Colombia, la legislación de este país determina 40 días, mas los días que se generen por cuestiones de distancia (término no definido).

Ecuador, por ejemplo, establece una particularidad constitucional que indica que ningún ciudadano ecuatoriano será extraditado.

Y en cuanto a Francia, a diferencia de otros países, carece de la figura de la extradición dentro de su legislación, apegándose así a lo regulado por los Tratados Internacionales.

En resumen, en México, lo ideal sería que, si una persona es privada de su libertad, pudiera hacer uso de sus garantías y de ser escuchada a través de un procedimiento legal definido.

Referencias:

López Sánchez, R. (2023). Extradición en México: su convencionalidad a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y derecho comparado. *Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana De Derecho Constitucional*, 25(50), 193–219. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484881e.2024.50.18807>

CASO ESCHER Y OTROS VS. BRASIL

Este análisis sintetiza la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) de julio de 2009, en donde Escher y Otros en contra de Brasil, esto derivado de la interceptación, monitoreo y divulgación de comunicaciones telefónicas pertenecientes a integrantes de la COANA y ADECON (Organización campesinas).

El juicio inicia debido a que Brasil vulneró el derecho a la reputación, a la vida privada y a la libertad de asociación de las víctimas.

La policía militar de Panamá solicita a un Juez, la intervención de las conversaciones por supuestos delitos y, de acuerdo a la legislación de Brasil estos casos no son competencia de la policía militar, sino de la policía civil. De acuerdo a su legislación esta medida solo será autorizada siempre y cuando este vinculada a una investigación formal y prácticamente no existía un expediente.

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad del Brasil por diversas violaciones a los derechos humanos de las Organizaciones campesinas, bajo los principales puntos.

- Violación al Derecho a la vida privada, la honra y la reputación por la grabación a las conversaciones y su divulgación.
- Libertad de asociación.
- Garantías y protección judicial:
 - o La falta de investigación para identificar a los responsables de la primera filtración de las grabaciones a la prensa.
 - o Ausencia de motivación.

La investigación contra la jueza y policía fue archivada y no penalizada, no hubo reparación de daños para los campesinos.